

PR ТЕХНОЛОГИИ В ИНТЕРНЕТЕ: НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИНФЛЮЕНС МАРКЕТИНГА

Акмалова Бехруза Олимжон кизи

стажер-исследователь, УЖиМК

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11224805>

Аннотация. В данной статье рассматривается роль интернета в развитии современных PR технологий. Анализируются новые возможности всемирной паутины, в частности их роль в продвижении брендов общественного питания. Связи с общественностью, реклама, продвижение в социальных сетях отмечены самым эффективным инструментом коммуникации. Сделаны выводы, о том, что инфлюенс маркетинг наиболее эффективный способ коммуникации в современной медиа среде.

Ключевые слова: интернет, социальные сети, PR, потенциальные клиенты, пользователи, продвижение, коммуникация, бизнес, имидж, бренд, инфлюенс маркетинг.

Annotatsiya. Ushbu maqolada zamonaviy PR texnologiyalarini rivojlantirishda internetning o‘rni ko‘rib chiqilgan. Internetning yangi imkoniyatlari, xususan, ularning umumiy ovqatlanish brendlarini ilgari surishdagi roli tahlil qilinadi. Jamoatchilik bilan aloqalar, reklama, ijtimoiy tarmoqlarda targ‘ibot - eng samarali kommunikatsiya vositalari sifatida qayd etiladi.

Abstract. This article examines the role of the internet in the development of modern PR technologies, particularly focusing on its impact on promoting brands in the food service industry. The analysis highlights the new opportunities provided by the World Wide Web, especially its role in brand promotion within the food service sector. Public relations, advertising, and social media promotion are identified as the most effective communication tools. The conclusions drawn emphasize that influencer marketing is the most effective means of communication.

Более **66%** всех жителей нашей планеты пользуются интернетом, и, по последним данным, общее число интернет-пользователей в мире составляет **5,35 млрд.** А в Узбекистане по отчету DataReportal, в январе 2024 года было 8,70 миллиона активных пользователей социальных сетей. Это около 25 % от общей численности населения.

Статистика показывает насколько актуально быть на одной волне с глобальной сетью. Всемирная паутина открыла доступ к гигантскому глобальному информационному пространству и предоставила новые возможности общественным связям.

Интернет присутствует везде. Он объединяет все сферы деятельности, а без нее уже сложно представить любой бизнес. Именно поэтому проведение PR-мероприятий в интернете сегодня – самый удобный, легко реализуемый метод для активного продвижения бренда. Так, участники бизнеса охватывают огромное количество потенциальных клиентов, при этом повышая имидж и узнаваемость своей компании с минимальными затратами.

Что из себя представляет продвижение PR через интернет? Это целый комплекс стратегий, где используя возможности онлайн-каналов можно создать позитивный образ организации на глазах у целевой аудитории. Это может быть разработка качественного контента для веб-сайта, блогов, социальных сетей, взаимодействие с блогерами и медийными личностями и так далее. Именно такой подход даёт нам знать, какая компания больше полагается на силу инфлюенс-маркетинга, продвижение бренда через вовлечение медийных личностей.

Для фастфуд-компаний самой эффективной коммуникацией сегодня стали социальные сети. Это позволяет не только привлечь целевую аудиторию к бренду, но и формировать его имидж, тогда как реклама на ТВ, материалы в СМИ, мероприятия и другие способы коммуникации направлены на подкрепление позиций бренда в целом.

Вопрос применения сети в профессиональной деятельности специалистов по коммуникациям затрагивают Джон В. Павлик и Дэвид М. Дозьер. Исследователи описывают преимущества Интернета для PR и подчеркивают значимость этой технологии во взаимодействии организации с общественностью, что приводит к улучшению двусторонней коммуникации. Авторы книги «Самое главное в PR» У. Аги, Ф. Олт, Д. Уилкоккс также анализируют Интернет как важный в PR канал коммуникации. Они описывают виды применения Сети, приводят практические примеры использования. Однако в данных исследованиях рассматривается эффективное использование Интернета в качестве нового канала коммуникации для PR, а не в качестве новой PR-технологии.

Исходя из интересов аудитории и роста количества потенциальных потребителей в интернете, можно отметить несколько PR инструментов, которые дают положительные результаты на практике.

1. Социальные медиа: использование популярных социальных платформ, таких как Facebook, Instagram и Tik Tok для взаимодействия с аудиторией, публикации новостей и контента, участия в обсуждениях и ответа на вопросы клиентов.

2. Инфлюенсерский маркетинг: сотрудничество с популярными блогерами, экспертами, лидерами мнений для увеличения охвата аудитории и создания положительного имиджа бренда.

3. Онлайн-мероприятия и конкурсы: организация конкурсов, презентаций и вебинаров для привлечения внимания к бренду.

4. Контент-маркетинг: создание качественного контента, которые будут интересны целевой аудитории и помогут укрепить позицию компании на рынке. К примеру, выпуск тематических подкастов, подготовка видео и фото материалов с использованием инфографики, организация интервью с главами компаний и так далее.

5. Feed back. отслеживание и управление обратной связью, реагирование на отзывы и комментарии клиентов, а также устранение негативных мнений о компании, разработка антикризисных коммуникаций.

6. Аналитика и мониторинг: использование специальных инструментов для анализа эффективности PR-кампаний и отслеживание результатов в реальном времени.

К примеру проанализируем социальные сети компании EVOS Uzbekistan. Это сеть ресторанов быстрого питания, которая занимает ведущие позиции на рынке Узбекистана.

Рис 1. Скриншот соцсети EVOS в Instagram

Привлекательно, что EVOS всегда открыт к общению. В платформах компании активно публикуют новости, рассказывают об успехах, размещают фото и видео своих сотрудников и отзывы клиентов. И такого контента у них очень много, что является отличным примером PR в социальных сетях.

Конечно, ведение социальных сетей не легкий труд. Тем более у крупных компаний, которые давно укрепили свои позиции на местном рынке. Анализируя, страницу EVOS в социальной сети Instagram, сразу можно понять, насколько четко и точно прописаны дедлайны, каковы требования к визуалу и насколько точно расписан контент план. Что самое отличительное, веб-сайт, телеграм бот фаст-фуд сети доступен на двух языках: узбекском и русском.

Колоссальное количество пользователей сегодня имеет мгновенный доступ к сети, даже будучи в состоянии оффлайн и не посещая информационные сайты, информирована обо всех новостях. Основной входной точкой для населения страны к информационному потоку стал мессенджер мгновенных сообщений Telegram. О том, что в стране во круг мессенджера сложилась успешная бизнес-архитектура, можно судить и по тому, что даже ряд государственных структур представляет здесь свои услуги. К примеру, многие министерства и ведомства имеют свои каналы и используют боты для контакта с целевой аудиторией, среди частного сектора наиболее популярны боты для заказа такси, доставки еды, сервисы интернет-банкинга и много других. Число их постоянно увеличивается, а качество и количество возможностей совершенствуется. Поэтому развитие социальной сети Telegram, предложение автоматизированных сервисов при помощи данного мессенджера намного упрощает и улучшает качество обслуживания клиентов. Построение сообщества вокруг бренда в виртуальном мире, в первую очередь усиливает коммуникацию между брендом и целевой аудиторией.

Приведем еще один пример, фаст-фуд компании, которая работает на национальном рынке общественного питания. Feed Up - довольно молодая, но легко узнаваемая, полюбившаяся населением сеть фаст-фуда. Здесь PR продвижение осуществляется при помощи инфлюенсеров (влиятельных людей), у которых довольно большая аудитория. Почему через лидеров мнений? Потому что, у них большие охваты, активная обратная связь

и оперативность подачи медиа материала. В рамках сотрудничества с инфлюенсерами специально разрабатываются рекламные компании, направленные на продвижение бренда. Так, Feed Up сотрудничает с блогерами, экспертами ниши, чтобы больше привлечь потенциально активных клиентов.

Рис 2. Скриншот страницы Instagram. Разработка контента с блогерами

Исходя из интересов аудитории, привлекательным стало продвижение брендов через блогеров. Они стали иметь большое влияние на свои сообщества, поэтому укрепление связей с аудиторией через инфлюенсеров, стало немаловажной точкой прикосновения PR. Так, поддерживая социально значимые инициативы, такие как благотворительные мероприятия или акции по сбору средств, ЦА максимально приближается к бренду.

В 21 веке визуальный образ компании решает как его будут воспринимать за пределами. Поэтому предприятия быстрого питания транслируют аудитории эмоциональные достоинства. Которые потребители могут почувствовать при покупке определенного продукта в конкретном заведении. Часто фастфуд-бренды осуществляют передачу таких сообщений с помощью рекламы, где актеры, играющие роль покупателей, испытывают выраженные положительные эмоции при взаимодействии с продуктом бренда.

В заключение, пиар в интернете играет ключевую роль в современной стратегии маркетинга и продвижения бренда. Эффективное использование социальных сетей, контент-маркетинга, инфлюенс-маркетинга и других онлайн-инструментов позволяет компаниям увеличить видимость своего бренда, привлечь новых клиентов и укрепить лояльность существующей аудитории. Для достижения максимальной эффективности важно постоянно адаптировать и улучшать стратегии PR в интернете в соответствии с изменяющимися трендами и потребностями аудитории.

REFERENCEA

1. Аги У., Камерон Г., Олт Ф., Уилкокс Д.. Самое главное в PR. – СПб.: Питер, 2004. – 560 с.
2. Блэк С. Паблик рилейшнз. Что это такое? М.: Модико-пресс, 1990. С.11.
3. Иванченко М. Что такое интернет -маркетинг ? / М. Иванченко. — 2006. – Режим доступа : <http://www.ivanchenko.ru>.

4. PR сегодня: новые подходы, исследования, международная практика / Пер. с англ. – М.: Имидж-Контакт; Инфра-М, 2002. – 493 с.
5. Муратова Н. Возможности мессенджера Telegram в распространении контента массмедиа Узбекистана: разновидность каналов, охват аудитории и формы мультимедиа материалы [Электронный ресурс] / Н.Муратова // II Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 1 марта 2019 г. /Белорус. гос. ун-т ; редкол.: О. М. Самусевич (отв. ред.) [и др.] ; под общ. ред.Н. А. Федотовой.- Минск: БГУ, 2019. - Режим доступа: <http://elib.bsu.by/handle/123456789/217298>
6. Сидоровская И. Научная статья. Коммуникация с потребителями в сфере быстрого питания (на примере брендов McDonald's, KFC, Burger King). Труды БГТУ, 2019, серия 4, с.67-68
7. <https://www.web-canape.ru/business/statistika-interneta-i-socsetej-na-2024-v-mire-i-v-rossii/>
8. <https://anhor.uz/news/social-media-uz/>
9. <https://www.mediariver.ru/blog/metody-pr-v-internete/>
10. https://ru.wikipedia.org/wiki/Маркетинг_влияния